

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DITENGAH PANDEMI *COVID-19* PADA DAERAH YANG MEMILIKI HAMBATAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Syarifah Sepfiawati N.¹, Said Riza F.², Ilham Andika P.³

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga^{1,2,3}

Syarifahsepfiawatinurjannah@gmail.com¹, Fasitosaidriza@gmail.com²
ilham_andika_putra@stit-lingga.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala sekolah ditengah pandemic covid-19 pada daerah yang memiliki hambatan pembelajaran jarak jauh, penelitian ini dilakukan dengan metode *literatur review*. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas pembelajaran disekolah. Dengan adanya pandemic COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran daring sangat menyulitkan bagi sekolah yang berada di daerah kurang berkembang. Sehingga kepala sekolah harus mampu membuat strategi untuk kelancaran PJJ seperti (1) peserta didik ke sekolah dengan menerapkan prokes untuk mengambil tugas dan materi yang sudah disediakan oleh, (2) memanfaatkan stasiun radio lokal, (3) penerapan *Blended Learning* dengan membentuk kelompok kecil sesuai lokasi kedekatan tempat tinggal agar anak yang tidak mempunyai fasilitas gawai bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, (4) pembelajaran tatap muka yang disetujui orang tua dan pemda setempat menggunakan metode *shift* dan penerapan prokes yang ketat dengan waktu yang dibatasi setiap pertemuan, mengingat daerah-daerah terpencil memiliki tingkat penyebaran covid-19 yang tidak terlalu signifikan. Kepala sekolah harus mampu mengatasi *learning loss* yang terjadi akibat proses PJJ yang tidak berjalan dengan baik sehingga peran kepala sekolah sangat menentukan proses berlangsungnya pembelajaran di sekolah.

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepala sekolah, Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh, Pendidikan

Abstract: *This research was conducted to determine the leadership role of school principals amid the Covid-19 pandemic in areas that have distance learning barriers, this research was conducted using the literature review. From this study, it was found that the principal has a very important role to drive learning activities in schools. With the COVID-19 pandemic, which requires online learning, it is very difficult for schools in less developed areas. So that school principals must be able to make strategies for the smooth running of PJJ such as (1) students go to school by applying the health program to take assignments and materials that have been provided, (2) utilizing local radio stations, (3) implementing Blended Learning by forming small groups according to the location of the proximity of residence so that children who do not have gadget facilities can get a good education, (4) face-to-face learning approved by parents and the local government using the method shift and the application of strict phealth protocol with limited time for each meeting, bearing in mind that remote areas have a not too significant level of spread of Covid-19. The principal must be able to cope with learning loss that occurs as a result of the PJJ process that is not going well so that the role of the principal greatly determines the ongoing process of learning in schools.*

Keywords: *Leadership, Principal, Covid-19, Distance Learning, Education.*

Pendahuluan

Sejak kemunculan pasien pertama *covid-19* di Indonesia pada 2 maret 2020 terhitung sudah 828.026 orang sampai 10 januari 2021 (Aditya, 2021). Saat ini sudah ditemukan vaksin untuk mencegah *covid-19* yang muncul pertama kali pada akhir tahun 2020 (Putri, 2020). Akan tetapi karena angka harian *covid-19* di Indonesia masih tinggi pemerintah saat itu masih memerintahkan penerapan protokol kesehatan atau 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5-2 meter (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Karena hal ini banyak pemerintah daerah yang tidak jadi memberlakukan pembelajaran tatap muka yang sudah dibolehkan oleh pemerintah pusat sejak awal

januari 2021 dan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (Fajrian, 2021). Dalam proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah tentu memiliki banyak hambatan seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, kemudian kurikulum yang belum jelas selama PJJ masa pandemi, dan kapasitas guru yang masih belum mampu dan belum siap dalam literasi digital untuk PJJ (Indahri, 2020). Masalah diatas menunjukkan bahwa kita belum siap dalam menghadapi PJJ, sehingga menjadi tantangan khususnya bagi kepala sekolah yang berada di daerah memiliki hambatan dalam melaksanakan PJJ, sehingga menuntut kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan yang baik, kreatif dan inovatif sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin disekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik.

Metode

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang mana memerlukan kemampuan mengolah data, eksplorasi, interpretasi, memahami, dan kemampuan deskripsi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi (Bungin, 2020). Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi literature yang mana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian bersumber dari pustaka atau dokumen, laporan/kesimpulan seminar, cacatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital yang dilakukan dalam bentuk metodologi penelitian (Zed, 2014). Oleh karena itu hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan kepala sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19

Kepemimpinan/*leadership* berasal dari kata memimpin/*lead*. Orang yang memiliki sikap kepemimpinan harus mampu memberikan arahan kepada rekannya kemana seharusnya organisasi ini hendak di bawa (Usman, 2019). Kepemimpinan yang baik hendaknya memiliki sikap jujur, terbuka, adil, konsisten, menepati janji, dan memelihara kepercayaan (Sugiman, 2019). Kemudian menurut (Usman, 2019) kepala sekolah merupakan orang yang menduduki jabatan atau posisi tertinggi di dalam struktur organisasi sekolah dan dapat diibaratkan sebagai penentu arah kemana sekolah akan dibawa (visi sekolah). Syarat umum menjadi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018) memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV dari perguruan tinggi dan prodi terakreditasi minimal B, memiliki SERDIK (Sertifikat Pendidikan), bagi PNS memiliki pangkat minimal III/C, pengalaman mengajar minimal 6 tahun kecuali TK/TKLB paling singkat 3 tahun, memiliki hasil penilaian prestasi kinerja minimal B selama 2 tahun terakhir, memiliki pengalaman manajerial dengan tugas relevan minimal 2 tahun, sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan keterangan rumah sakit pemerintah, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai peraturan undang-undang, tidak sedang menjadi tersangka/tidak pernah menjadi terpidana, dan memiliki usia maksimal 56 tahun pada pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah. Selanjutnya kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus memiliki kompetensi seperti (1) memiliki kepribadian akhlak yang mulia, (2) memiliki kemampuan manajerial yang baik, (3) memiliki jiwa kewirausahaan

yakni inovatif, (4) memiliki kemampuan supervise, (5) berjiwa sosial (Yuliandri & Kristiawan, 2016).

Untuk menjalankan peran dan fungsinya kepala sekolah sebagai manajer harus memiliki strategi yang tepat seperti memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan dan mengaktualisasikan dirinya, dan mendorong keterlibatan tenaga kependidikan dalam seluruh kegiatan partisipasi disekolah (Khairuddin, 2020). Oleh karena itu ketercapaian tujuan pendidikan khususnya disekolah tergantung dari kepala sekolah sebagai manajer dan partisipasi seluruh warga sekolah.

Pandemi *Covid-19* yang tidak diprediksi ini membuat perubahan yang begitu besar dan memaksa pembelajaran harus dilakukan jarak (PJJ). Disinilah peran kepala sekolah untuk menjalankan kepemimpinannya dan membuat kebijakan yang inovatif. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah penyebaran *covid-19*. Untuk itu kepala sekolah harus mengkoordinasikan kegiatannya seperti (1) memberikan surat tugas kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah sesuai dengan mata pelajaran yang dilakukan melalui media online, (2) membuat surat edaran kepada orang tua mengenai pelaksanaan PJJ, (3) melakukan sosialisasi kepada peserta didik mengenai media pembelajaran secara daring, (4) melakukan pengawasan atas keterlaksanaan PJJ, (5) melaporkan hasil kegiatan pembelajaran kepada dinas pendidikan (Khairuddin, 2020). Akan tetapi dalam pelaksanaan PJJ di Indonesia pasti memiliki banyak hambatan, hal ini dikarenakan ketidakmerataan pembangunan, hal ini lah yang akan menjadi tantangan terbesar bagi kepala sekolah menjalankan peran kepemimpinannya.

Masalah Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid-19

Sejak dimulainya PJJ pada bulan maret banyak hambatan dan masalah yang terjadi pada proses pembelajaran, setidaknya ada tiga hal masalah yang harus di evaluasi pada pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut (Indahri, 2020):

1. Infrastruktur Teknologi, hal ini meliputi masih ada peserta didik yang tidak memiliki akses teknologi, keterbatasan alat/gawai, jaringan internet, dan aplikasi/media pembelajaran. Walaupun sekolah sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerataan digital, baik secara geografis maupun sosial, akan membantu pemerataan akses pendidikan dimasa yang akan datang.
2. Kurikulum, selain keterbatasan akses internet, permasalahan yang sering dikeluhkan dalam PJJ adalah tentang kurikulum yang digunakan selama PJJ selama masa pandemi. Seharusnya kurikulum yang digunakan adalah yang rasional dan adaptif dengan kondisi pandemi dengan darurat kesehatan dan tidak padat konten. Sehingga saat ini pemerintah sedang mempersiapkan penyederhanaan kurikulum untuk menyikapi kondisi ini dengan fokus pada konten numerasi, literasi, dan pendidikan karakter. Karena kurikulum saat ini memang cukup banyak dan berat sehingga harus dipilih secara baik dan benar.
3. Kapasitas guru, menghadapi wabah ini, tidak sedikit guru yang belum siap dengan PJJ, apa lagi literasi digital masih rendah, karena sejak awal hal ini belum dipersiapkan dengan baik. Tidak sedikit guru yang membutuhkan pendampingan, pelatihan, dan pengarahan teknis menghadapi PJJ agar lebih efektif serta panduan pelaksanaan

kurikulum dan materi pembelajaran yang harus sesuai dengan kondisi pandemi. Dalam hal ini konsep guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuanpun perlahan-lahan sudah tidak relevan, karena sejak dulu sumber ilmu pengetahuan bisa di dapat dari mana saja dan siapa saja.

Masalah lain akibat pelaksanaan PJJ yang tidak maksimal ini adalah *learning loss* yaitu sebuah kondisi hilangnya pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik karena situasi tertentu sehingga terjadi penurunan penguasaan kompetensi bagi peserta didik (Cerelia, et al., 2021). Lebih jauh lagi dalam penelitian yang dilakukan oleh Cerelia, et al., 2021 menjelaskan bahwa daerah 3T ataupun daerah dengan keadaan sarana dan prasarana yang kurang mempunyai maupun akses internet yang belum mendukung di daerah tersebut sehingga menyulitkan akses pembelajaran memiliki resiko tinggi terdampak *learning loss*.

Menurut hasil penelitian dari Annisah & Masfi'ah, 2021 menjelaskan bahwa PJJ akan meningkatkan kesulitan bagi beberapa pembelajaran saintek, yang diakibatkan karena peserta didik belum terbiasa belajar mandiri sehingga peserta didik merasa kesulitan dengan pembelajaran yang bersifat abstrak. Masalah lain tentu berkaitan dengan masih banyak peserta didik yang belum memiliki *gadget*, sinyal internet, dan sulit memanfaatkan teknologi yang dimiliki untuk aktivitas belajar karena peserta didik menganggap *gadget* khususnya *smartphone* adalah alat hiburan bukan alat yang multifungsi (Annisah & Masfi'ah, 2021).

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengatasi Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi *Covid-19*

Kepala sekolah dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya harus bisa membuat kebijakan yang tepat guna mengatasi hambatan yang terjadi saat PJJ pada masa pandemi ini. Kepala sekolah harus bisa memotivasi para guru, mendengar aspirasi, dan terus bekerjasama dengan baik dan partisipatif untuk menyelesaikan hambatan yang ada. Tidak hanya guru yang harus dimotivasi, peserta didik juga perlu mengingat dalam keberlangsungan PJJ minat dan semangat peserta didik juga menentukan keberlangsungan ketercapaian tujuan pendidikan (Asmuni, 2020).

Sebagai kepala sekolah seseorang harus menyadari keterbatasan dan kemampuan sarana dan infastruktur yang tersedia, kepala sekolah harus bisa mengajak rekan-rekan pendidikan mencari solusi untuk mengatasinya seperti: (1) peserta didik datang ke sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mengambil tugas dan materi di sekolah yang sudah disediakan oleh guru berupa buku atau ringkasan materi, (2) sekolah memanfaatkan stasiun radio lokal, (3) penerapan *Blended Learning* dengan membentuk kelompok kecil sesuai lokasi kedekatan tempat tinggal agar anak yang tidak mempunyai fasilitas gawai bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, (4) pembelajaran tatap muka yang telah disetujui orang tua dan pemda setempat dengan menggunakan metode *shift* dan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta ketersediaan fasilitas yang mendukung pembelajaran tatap muka pada masa pandemi harus tersedia agar masalah pembelajaran pada masa pandemi bisa teratasi dan tujuan pendidikan tetap terlaksana dengan baik. Mengingat daerah yang kurang memiliki fasilitas yang mendukung PJJ

biasanya adalah daerah yang cukup terpencil dan memiliki intensitas penyebaran pandemi yang tidak setinggi di kota besar, sehingga hal ini mungkin saja dilakukan (Asmuni, 2020).

Masalah kurikulum kepala sekolah harus memberikan pelatihan, pendampingan, serta kerja sama baik itu antar sesama guru atau bahkan sekolah untuk menerapkan kurikulum dan memberikan panduan dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan masa pandemi dengan berpedoman pada kurikulum yang sudah disederhanakan oleh pemerintah. Guna kelancaran penerapan kurikulum evaluasi dan sikap cepat tanggap serta keterlibatan orang tua peserta didik harus diikutsertakan guna membantu mengawasi keberlangsungan dan ketercapaian implementasi kurikulum tersebut (Arianty, 2020).

Pada kapasitas guru kepala sekolah harus mengajak guru yang sudah mampu melakukan literasi digital memberikan pengarahan dan pendampingan pada guru yang belum memiliki kemampuan literasi digital. Hal ini juga tidak menuntut kemungkinan sekolah melakukan mitra dengan sekolah lain untuk melakukan pelatihan dan pengarahan tentang literasi digital, bahkan guru juga bisa inisiatif melakukannya dalam kelompok kerja guru sesuai mata pelajaran agar peningkatan kapasitas guru untuk melakukan PJJ semakin baik. Hal ini tidak lepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah yang mampu mengarahkan agar guru memiliki inisiatif serta partisipasi aktif untuk menyediakan pelayanan terbaik kepada para peserta didik (Puspitasari, 2020).

Dalam rangka mengatasi *learning loss* pemerintah sudah berupaya membuat kebijakan khususnya dengan membuat kurikulum merdeka yang pada hakikatnya dirancang untuk pemulihan pembelajaran peserta didik akibat Covid-19 dengan mempertimbangkan kebermaknaan

pada sebuah pembelajaran dan keunikan masing-masing dari peserta didik (Jojo & Sihotang, 2022). Sehingga kepala sekolah harus mampu membuat strategi yang baik untuk menerapkan kurikulum merdeka ini disekolahnya, tentu hal ini membutuhkan kerjasama antar warga sekolah. Solusi alternatif lain untuk mencegah *learning loss* sebagaimana dikutip dari penelitian Tanuwijaya & Tambunan, 2021 menjelaskan kepala sekolah harus mampu mengajak rekan-rekan guru untuk membuat modul pembelajaran yang interaktif, membuat kurikulum kolaboratif antar matapelajaran, dan menggunakan metode *blended learning*. Pembelajaran *blended learning* dimaksud bukan hanya memadukan pembelajaran daring dan luring, tetapi peserta didik harus mampu belajar secara mandiri dirumah dan kemudian saat pembelajaran tatap muka di sekolah hanya akan dibahas materi pokok yang memang belum dipahami dan lebih memperdalam materi yang dipelajari saat itu sehingga pembelajaran akan lebih efektif (Tanuwijaya & Tambunan, 2021). Untuk mengatasi peserta didik yang belum terbiasa belajar mandiri guru, keluarga, dan teman satu kelas harus mampu saling bekerjasama untuk bisa berkolaborasi sehingga pembelajaran dewasa ini bukan lagi tentang kompetisi tapi berkolaborasi.

Simpulan

Kepemimpinan kepala sekolah sangat penting. Pada masa pandemi *covid-19* peran kepemimpinan kepala sekolah sangat besar dan dituntut bekerja ekstra, kreatif dan inovatif. Pelaksanaan PJJ yang belum siap diterapkan di Indonesia tentu memiliki hambatan yang kompleks, seperti ketersediaan infrastruktur, kejelasan kurikulum, dan kapasitas guru. Untuk itu kepala sekolah harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik agar masalah PJJ dapat diatasi. Kepemimpinan

kepala sekolah tentu bukan faktor satu-satunya dalam mengatasi masalah PJJ, perlu adanya keterlibatan partisipasi para pendidik dan seluruh staff sekolah, masyarakat selaku orang tua peserta didik, dan semangat peserta didik dan motivasi peserta didik yang harus dijaga bersama serta pengawasan proses pembelajaran antar berbagai pihak sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian evaluasi harus selalu dilakukan guna mencegah dan menagatasi masalah-masalah lain yang mungkin muncul dan mempercepat proses penyelesaian masalah khususnya *learning loss* akibat tidak lancarnya proses PJJ karena Covid-19. Pencegahan terhadap *learning loss* bisa dilakukan dengan penerapan kurikulum merdeka yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk memulihkan pendidikan disekolah sehingga kepala sekolah harus mampu menerapkannya di sekolah dengan membuat modul pembelajaran yang interaktif, membuat kurikulum kolaboratif antar matapelajaran. Metode pembelajaran *blended learning* menjadi solusi untuk mengatasi *learning loss*, yaitu sekolah bekerja sama dengan orang tua peserta didik mengarahkan mereka untuk mampu belajar secara mandiri di rumah dan membawa masalah pembelajaran yang ditemukan karena proses pembelajaran tadi ke sekolah untuk dipelajari bersama sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif karena hanya akan membahas hal-hal esensialnya saja. Lebih jauh lagi dengan pembelajaran yang demikian sekolah akan mampu mengembangkan pembelajaran dengan menjunjung tinggi keunikan siswa dan pembelajaran berbasis project seperti yang dicita-citakan oleh kurikulum merdeka.

Daftar Pustaka

- Aditya, N. R. (2021, Januari 10). *Kompas.com*. Retrieved Januari 11, 2021, from Update: Bertambah 9.640, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 828.026 Orang: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/10/15184921/update-bertambah-9640-kasus-covid-19-indonesia-capai-828026-orang?page=all>
- Annisah, S., & Masfi'ah, S. (2021). Pembelajaran Online pada Masa Pandemi Covid-19 Meningkatkan Kesulitan Belajar Matematika pada Siswa Sekolah Dasar. *JPSP*, 1(1), 61.
- Arianty, D. (2020). *Belajar dari Covid-19 dalam Pengalaman Baik Mengajar dari Rumah di Masa Pandemi Covid-19 Mata Pelajaran Matematika*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia.
- Asmuni. (2020). Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Peadagogy Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 284-285.
- Bungin, B. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods Kuantitatif-Kualitatif-Mixed methods*. Jakarta: Kencana.
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., L.N, F. A., Pratiwi, I. R., Almadevi, M., Farras, M. N., . . . Toharudin, T. (2021). Learning Loss Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Seminar Nasional Statistika X*.
- Fajrian, H. (2021, Januari 4). *Katadata.co.id*. Retrieved Januari 11, 2021, from Banyak Daerah Belum Siap, Kemendikbud Tak Wajibkan Sekolah Tatap Muka: <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5ff2ca86872e3/banyak-daerah-belum-siap-kemendikbud-tak-wajibkan-sekolah-tatap-muka>
- Indahri, Y. (2020). Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 15-17.
- Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5150-5161.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020, November 27). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Retrieved Januari 27, 2021, from Protokol Kesehatan ketat Percepat Pemulihan Kesehatan Masyarakat Bali: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20112800004/protokol->

kehatan-ketat-percepat-pemulihan-kesehatan-masyarakat-bali.html

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasa Guru sebagai Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Khairuddin. (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan "Edukasi"*, 175.
- Puspitasari, D. (2020). *Praktik Baik Pembelajaran di Rumah bagi Guru dalam Pengalaman Baik Mengajar dari Rumah di Masa Pandemi Covid-19 Mata Pelajaran Bahasa Inggris*. Jakarta: Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Putri, S. G. (2020, Juni 12). *kompas.com*. Retrieved Januari 11, 2021, from Saat Vaksin Covid-19 Ditemukan, Siapa yang Pertama Mendapatkannya?:
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/12/190200223/saat-vaksin-covid-19-ditemukan-siapa-yang-pertama-mendapatkannya?-page=all>
- Sugiman, A. (2019). Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Kelas dalam Proses Pembelajaran Melalui Supervisi Akademik di SD Negeri 4 Mataram. *Jurnal Paedagogy*, 41-48.
- Tanuwijaya, N. S., & Tambunan, W. (2021). Alternatif Solusi Model Pembelajaran untuk Mengatasi Resiko Penurunan Capaian Belajar dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Analisis Kebijakan Pendidikan). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 80-90.
- Usman, H. (2019). *Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Yuliandri, J., & Kristiawan, M. (2016). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 572-573.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.